

Литература

1. Парацельс. О природе вещей. URL: <https://alchemyfraternitas.ru/stati/Statja/o-prirode-vescheyo-de-natura-rerum/> (дата обращения: 10.01.2026).

References

1. Paracel's. O prirode veshchej. URL: <https://alchemyfraternitas.ru/stati/Statja/o-prirode-vescheyo-de-natura-rerum/> (data obrashcheniya: 10.01.2026).

Н.Б. ШУЛЕВСКИЙ

Разум и безумие искусственного интеллекта?*

Аннотация. Какова природа искусственного безумия, корнящегося в ИИ и скрыто навязываемого бытию, разуму, воле человека?

ИИ — это опыт технологической реализации проекта сверхчеловека. Реально же искусственный интеллект есть естественный интеллект неживой природы. Полная редукция человеческого ума к интеллекту неживой природы неизбежно завершится безумием, алогизмом и деструкцией жизни. А глобальная гонка по созданию искусственного сверхинтеллекта, превосходящего ум человека, принесет людям «дарь» его тайного сверхбезумия.

Ключевые слова: безумие, ИИ, сверхинтеллект, искусственное безумие.

Abstract. What is the nature of the artificial madness rooted in AI, and hidden imposed on being, on mind, on a human will? The AI is an experience of technological implementation of a superhuman project. And in reality, the artificial intelligence is a natural intelligence of the inanimate nature. The complete reduction of the human mind to the intelligence

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Шулевский Н.Б. Разум и безумие искусственного интеллекта? // Философия хозяйства. 2026. № 3. С. 187—203. DOI:

of the inanimate nature will inevitably end with the madness, alogism and the destruction of life. And the global race to create an artificial superintelligence that surpasses the human mind, will bring people the «gifts» of its secret supermadness.

Keywords: madness, AI, superintelligence, artificial madness.

УДК 101
ББК 87

Богом, царем, вдохновителем, археоконструктором, целителем и спасителем, скрытым судьей и палачом современного человеческого мира становится искусственный интеллект (ИИ).

Неизбежным и радикальным оппонентом, антагонистом любого естественного ума (разума, рассудка, интеллекта) является безумие (неразумие, безрассудство, иррациональность, бессознательность). Есть, должен быть, не может не быть такой антагонист и в ИИ. Гарантом этого искусственного безумия служит диалектика, вскрывающая противоречия нечто и ничто в любой точке бытия (в любом атоме небытия — тоже). Мягкая и амбивалентная оппозиция интеллекту в форме глупости (вздора), ошибки, неправильности не рассматривается.

Как возникает и что собой представляет искусственное безумие? Каковы его феноменологические облики? Речь идет не о симулятивных, случайных всплесках безумия, а о полноценном онтоментальном безумии, вырастающем из корневых оснований ИИ, питающегося его телеологическими и когнитивными энергиями¹. Речь идет о безумии, присущем ИИ самому по себе, которое творится ИИ самим по себе, и незаметно, с роковой неотвратимостью навязывается разуму, сознанию, воле человека. Не исключено, что это безумие творится и с помощью неведомых акторов преисподней, так как любое безумие имеет и своих демонов, отстаивающих интересы тьмы, ничто.

¹ Крайне важной, но особой и отдельной проблемной темой является синтетическое, смешанное безумие, вырастающее из «сотрудничества» естественного безумия с безумием ИИ.

Для исследования истоков, генезиса, феноменологии искусственного безумия используем духовные полигоны культуры и философии. Обратимся к смысловому опыту художественной литературы, используя две повести Оноре де Бальзака — «Неведомый шедевр. Поиски Абсолюта» и «Гамбара».

Сверхкрасота — в безумии?

В повести «Неведомый шедевр» изображена странно-трагическая и таинственно-роковая судьба художника Френхофера. Художник полагал, что натурализму, буквально копирующему материальную натуру, следуют лишь посредственные живописцы. Но и натуру, соответствующую идеалам классицизма, изображают лишь придворные художники, искусственно умалыющие, искажающие формы природы и своего творчества.

Идеальной и натуралистической живописи, согласно Френхоферу, не хватает последнего, решающего мазка кисти, который должен прорвать, преодолеть границы человечности.

Подлинный, философски мыслящий художник должен стремиться к изображению, выражению внутренних движущих сил жизни, да не просто жизни, а того избытка жизни, энергиями которого питаются творящие силы духа и души. Подлинная живопись должна преодолеть не только земную красоту, но и красоту идеальную. Художник должен изображать сверхчеловеческую красоту природы, преодолевая реальность человеческого, слишком человеческого архетипа, приближаясь к неземной, сверхземной красоте творений.

И Френхофер посвятил свою жизнь реализации этого сверхчеловеческого проекта в живописи. Он стремился создать портрет прекрасной Нуазезы, воплощающей в себе сверхземную женскую красоту. Художник посетил много стран, делая массу набросков, эскизов, зарисовок прекрасной женской природы.

Возвратившись в Париж, Френхофер пытался создать обобщенный портрет сверхземной и сверхчеловеческой красоты, уже возникший в его воображении и подчинивший его жизнь своей незримой демонической власти, отрицающей любую красоту земных женщин. Художник влюбился в эту воображаемую Нуазезу, воспринимая ее как высшую и адекватную форму воплощения женской кра-

соты. Он скрывал ее портрет в своей мастерской, полагая, что человеческие глаза недостойны созерцать такую красоту, ибо они оскверняют ее.

Но все же близкие ученики и друзья Френхофера однажды были допущены в его мастерскую к созерцанию портрета Нуазезы. Однако встреча с таинственным портретом Нуазезы стала для посетителей шоком. Вместо портрета они увидели на холсте только беспорядочное сочетание мазков, очерченное множеством странных линий, образующих как бы ограду из красок. Изображение на холсте было ниже даже уровня примитива и уродства. Сам художник впал в безумие и уверял учеников в том, что на холсте представлен портрет сверхчеловеческой красоты. Вскоре Френхофер сжег свою мастерскую и в огне погиб и сам.

Френхофер полагал, что изображать человека и только человека для искусства мало, так как в нем действуют и сверхчеловеческие начала. Живопись должна схватывать дух, душу, смысловой облик существ и вещей, их сверхприродные замыслы, которые определяют их живые характеры и действия. Однако его искренние, профессиональные эксперименты по их живописному выражению почему-то завершились демоническим деструктивизмом природы, художественной формы и субъекта-творца². Устремления к сверхчеловеческим, сверхприродным началам обернулось деструктивной беспредметностью, бесформенностью и безумием.

Упорная, фанатическая попытка художника выйти за пределы человеческого архетипа в сферу сверхчеловеческого бытия завершилась полной деструкцией художественной и антропологической формы, что привело его в итоге к суициду. Духовное, когнитивное и душевное устремление к сверхчеловеческой реальности не открывает новых горизонтов бытия, а выбрасывает человека за его пределы, в беспределье хаоса, самодеструкции смысла³.

² Френхофер прошел мимо иконописи, не заметил в ней опыта изображения человеческого — человеческого (!), а не внечеловеческого сверхбытия.

³ В эпоху информационного техноса художнику повезло бы больше: он смог бы выйти в сферу виртуальности и создать в ней симулякр сверхчеловеческой красоты, псевдоживой, но столь же разрушительной для реально живых людей, которых она соблазняет, тихо и незаметно расчеловечивает и обезумливает их своим мертвым совершенством.

Но художественная мысль Бальзака зафиксировала загадочный парадокс: стремление человека преодолеть самого себя, превзойти свою сакральную онтологию неизбежно и неотвратно ведет к деструкции художественной и бытийной формы, к суицидной гибели самого творца. Сам Бальзак, по его же словам, создавал свои творения при свете двух свечей — Бога и короля, а потому он искал сверхчеловеческие реалии и ценности не вне человека, а в религиозном и социально-культурном развертывании его сакрально-смысловой сущности.

Сверхмузыка — в безумии?

Такую же трагическую ситуацию Бальзак обнаружил и в музыке, о чем рассказывает его повесть «Гамбара».

Паоло Гамбара, гениальный композитор и исполнитель, уникальный конструктор новых музыкальных инструментов, поставил перед собой двоякую цель: создать новые — цифровые — основания музыки и сочинить оперу, в которой слышались бы сверхчеловеческие, райские мелодии, звучали бы голоса ангелов.

Гамбара полагал, что музыка, как и наука, повинуется законам математики. Поэтому расширение, обогащение быстроразвивающейся математики должны столь же радикально изменять, расширять сферу музыки, которая долгое время занималась разработкой лишь мелодии, недооценивая конструктивную работу с гармонией. По замыслу Гамбары, реформирование музыки посредством математики должно обновить ее основания, расширить ее творящие силы, что позволит ей проникнуть в сверхчеловеческую реальность, выразить ее в своих формах. Реформированная посредством математики музыка позволит охватить, выразить эфирную субстанцию, разлитую во всем мироздании и дающую нам музыку так же, как дает она свет и порождает феномены растительного и животного мира. Именно эта эфирная субстанция содержит в себе сверхчеловеческие мелодии и гармонии, вечную, миротворную и совершенную музыку.

Гамбара создавал оперу, руководствуясь реформированными математическими основаниями музыки, пытаясь выразить эфирную субстанцию музыки, уловить ангельские голоса, мелодии и гармонии вечности. Он даже создал особый музыкальный инструмент, призванный заменить собой целый оркестр — пангармоникон.

Каков же результат колоссальной титанической работы по цифровому реформированию традиционных оснований музыки и в деле создания сверхчеловеческой, инновационной оперы?

Его можно обозначить одним словом — катастрофа. Композиторы, музыканты, критики были единодушны. Гамбара представил бесформенное произведение, которому были совершенно чужды самые элементарные правила и основы гармонии. Не было ни малейшего проблеска поэтической или музыкальной идеи в оглушительной какофонии, развавшей слух. Трудно даже описать это дикое исполнение немислимой музыки. Вместо ангельского пения слышны были голоса преисподней и демонов, вопли которых превосходили ангельские напевы. В опере Гамбары столкнулись силы Креста и Ада, оспаривающие друг у друга судьбу человека. И победа была на стороне сил Ада, превращающих небесную гармонию в дикие диссонансы.

Стремление цифровизировать музыку и на этой основе создать сверхчеловеческую оперу завершилось личностной и музыкальной катастрофой.

Странно и любопытно: прояснения в оперной какофонии Гамбары появлялись после принятия им изрядной дозы вина — тогда он начинал музицировать в контексте традиционного понимания гармонии. Эти прояснения, кстати, показали, что изменить традиционные основания музыки даже с помощью математики не под силу человеку, так как в них действуют объективные законы вечности, мироздания, отступление от которых толкает нарушителей на путь саморазрушения, безумия и самоотрицания. Человек может лишь изобретать, находить новые формы проявления, действия этих объективных законов, новые структуры, виды их смысловой импровизации и самоорганизации.

Гамбара впадал периодически в состояние безумия, которое довело его до крайней нищеты и гибели.

Стремление выйти, даже с благими целями, посредством оцифрованной, онаученной музыки, но без защитных сакральных одеяний за пределы человечности, человеческого архетипа, фанатическое устремление проникнуть в сверхчеловеческую реальность гармонии и мелодии завершается безумием творца, разрушением ос-

нований математики и музыки. Гамбара был верующим, но его формальный католицизм не спас его от роковой вылазки за пределы человеческого архетипа.

Странно, но Бальзак даже не поставил вопросов: «Почему все же незаурядные, высшие таланты стремятся выйти за пределы человека? Какая необходимость неосознанно влечет, вынуждает их выходить за пределы человеческого архетипа? Почему их не удовлетворяет материальное и идеальное совершенство? Почему даже высшие таланты не могут противостоять магии безумия, хаоса и ничто?» Но сам выход за пределы человека и его трагические последствия писатель изобразил точно, доказав, что благо и совершенство человека не совпадают со сверхчеловечностью, вообще со сверхбытием.

Сверхчеловек — проект безумия?

В философии Ф. Ницше представлен опыт создания метафизики безумия, опыт превращения безумия в орудие, с помощью которого человек может выйти в нечеловеческие миры. Безумие в гипотезе Ницше является закономерным и неизбежным результатом эволюции человека и разума. *Как новый день не может появиться, не проходя через катастрофу света в бездне ночи, так и новые качества, формы человечности не могут возникнуть без прохождения через бездны безумия.*

Центром метафизики безумия у Ницше является учение о свехчеловеке. Образ этого существа у Ницше охватывает несколько антропно-социальных типов.

Доминирующим типом сверхчеловека у Ницше является существо, преодолевающее человека, заменяющее его. Императивная мантра Ницше гласит: «Человек есть нечто, что должно превзойти» [1, 27]. «Жутко человеческое существование и к тому же всегда лишено смысла. Я хочу учить людей смыслу их бытия: этот смысл есть сверхчеловек, который должен стать господином человеческой судьбы» [2, 14].

Но какая сила движет становлением сверхчеловека, его жизнью? Определяющим качеством этого типа существа, придающим высший смысл Земле, являются безумие. Согласно Ницше, только безумие может вывести человека за пределы его антропологии. «Где же та молния, что лизнет вас своим языком? Где то безумие, что надо

бы привить вам? Смотрите, я учу вас о сверхчеловеке: он — эта молния, он — это безумие!» [2, 9]. А источником безумия, порождающего сверхчеловека, служит богоборчество. «Умерли все боги; теперь мы хотим, чтобы жил сверхчеловек» — такова должна быть... наша последняя воля!» [2, 57].

Весь жизненный интерес и вся работа сверхчеловека заключается в безумии⁴, которое он стремится превратить в новую творящую силу человека, превосходящую разум, религию, мораль. Использование безумия как творящей силы жизни позволяет сверхчеловеку претендовать на место убитого/умершего Бога.

Для Ницше человек может стать сверхчеловеком лишь тогда, когда он сумеет овладеть энергиями, силами, волей безумия (бессознательного, ничто, зла), так как всякое сверхбытие возможно лишь при доминации безумия над умом. Но в то же время сверхчеловек, его безумие может быть повелителем числа: «Где есть сила, там становится хозяином и число: ибо у него больше силы» [2, 134].

Согласно Ницше, безумие не только разрушает, закрывает, губит, но оно и творит, спасает, освобождает, открывает, вдохновляет жизнь, питает ее энергиями вечности и бесконечности. «Безумством освобождает себя плененная воля» [2, 101]. Апофатика безумия должна освободить волю жизни в самом человеке от тюремного заточения в разуме, морали, вере.

Но как удержать разрушительные силы безумия? Как уберечь от уроборосного саморазрушения позитив его творящей свободы? Ведь свободное от любых норм безумие⁵, как пламя, пожирает жизнь и затем отрицает самое себя. А продуктивная работа безумия возможна лишь на основе целостной диалектической методологии, замыкающей безумие в контексты противоречий. Сам Ницше не нашел

⁴ «Не только разум тысячелетий — также безумие их прорывается в нас... Немного разума, семя мудрости рассеяно от звезды до звезды, эта закваска примешана ко всем вещам: из-за безумия примешана мудрость ко всем вещам!» [2, 56, 119].

⁵ Ницше чувствовал, что данный тип сверхчеловека во многом напоминает религиозного персонажа — дьявола. «Вы бы назвали моего сверхчеловека — дьяволом!» [2, 104]. Верно! Дьявол поносит, отрицает человека, его разум, работая в операционной системе безумия. Но дьявол Ницше одет в лучших интеллектуальных салонах Европы. И «самое злое нужно для блага сверхчеловека» [2, 208], как, кстати, и для дьявола.

управы на безумие и стал жертвой демона, живущего в безумии и управляющего им.

Сверхчеловек представляет собой существо, достигшее через безумие высшей свободы. Основной задачей его является борьба со страданиями, генерация радости, преобразование импульсов и энергий вечности в родники жизни. «Скорбь глубока: но радость глубже бьет ключом. Радость же не хочет ни наследников, ни детей, — радость хочет себя самое, хочет вечности, хочет возвращения, хочет, чтобы все было вечным. Радость рвется в свой кровный, вековечный дом!» [2, 234—235]. Вечность, творчество, радость — таков символ веры и жизни сверхчеловека.

Ницше пытался заменить антропологию, основанную на идее субстанции, трансгрессией, основанной на идее перехода бытия в ничто. Философ осознанно пытался превратить безумие в общий методологический и когнитивный принцип разума и жизни, в новую парадигму познания, в которой умножение знания должно стать умножением и безумия. Ницше поставил разум на службу безумию, рост которого в итоге превзошел духовные силы и возможности автора этого проекта. Метод Ницше вкратце можно представить в качестве схематического алгоритма: «Безумие — Разум — Безумие» (Б—Р—Б)⁶. «Поистине, безумие мое сильно выросло в горах!» [2, 196] и стало «поистине полезным безумием!» [2, 171], так как «в безумии всегда есть немного разума» [2, 29].

Общий же принцип работы традиционного, классического разума выступает в качестве особого телеологического алгоритма: «Ум — Безумие — Ум» (У—Б—У).

Видимо, Ницше чутко уловил внутреннюю тенденцию чистого разума, который в качестве самоцели устремляется к безумию, превращая бытие, вещи в тени, абстракции в призрачное ничто — то ли для покорения безумия, то ли для сдачи ему своих рациональных полномочий.

Разум на службе зла, несправедливости, войны достигает в определенных условиях более высокого уровня развития, чем на службе добра и справедливости, хотя в конечном счете разум бытия,

⁶ Даже язык в идеологии Ницше становится формой безумия: «Говорить — это прекрасное безумие: говоря, танцует человек над всеми вещами» [2, 138].

блага, справедливости торжествует над разумом виртуальности, зла, отрицания.

Ум Бога в качестве Духа торжествует над разумом дьявола, хотя разум Мефистофеля и Воланда превосходит человеческий ум, так как использует ресурсы мрака, хаоса, ничто.

Разум на службе безумия — это формула античеловеческих идеологий. А безумие на службе разума — это героизм, служащий интересам жизни и правды. Героизм преображает безумие в высшие формы сознания, органично сливающего в себе личностные и коллективные ценности.

В архетипе человека таятся все те силы и качества, которые Ницше вынес за его пределы в сферу сверхчеловека. Человек есть микросмос и потому содержит в себе явно или неявно все качества большого космоса. Антропологическая аксиома Ф.И. Тютчева «Все во мне, и я во всем!» представляет адекватный человеческий архетип, содержащий в себе сакральную, метафизическую, трансцендентную человечность. Высшая и полная реализация человечности должна не отрицать, не преодолевать свой архетип, не трансгрессировать, а развертывать все свое содержание в рамках и посредством этого архетипа. У Тютчева отрицание, разрушение находятся не вне человека, а в нем самом, не уничтожая, а обогащая его позитивом отрицаний. («Чувства мглой самозабвенья. Переполни через край!.. Дай вкусить уничтоженья, с миром дремлющим смешай!»)

Выход за человеческий архетип разума завершается выходом в безумие, в хаос саморазрушающейся человечности. Но безумие на службе и под контролем разума служит источником героизма, новых смыслов, как огонь в печке, а разум на службе безумия уничтожает субъекта, логику, смыслы, как пожар уничтожает дом, а потом и самого себя.

Безумие жестоко, хотя и естественным образом обошлось с Ницше в личностном и в творческом плане, обесмыслив его гипотезу сверхчеловека. Если из нормальной, приличной и здоровой обезьяны в ходе эволюции получилось отребье, такое неудачное, извращенное существо, как человек, то где гарантия, что из этого неудачника может в дальнейшей эволюции получиться сверхчеловек — смысл Земли, а не другой тип неудачника, который может оказаться даже ниже обезьяны?

Далее, в сфере сверхбытия-сверхчеловека вовсе не решаются, не исчезают человеческие проблемы, неразрешимости, тупики, а они превращаются в сверхпроблемы, сверхтупики, перед которыми сверхчеловеки будут столь же бессильны, как и малые люди перед своими проблемами. Общий баланс возможного и невозможного останется неизменным. Ницше не заметил, что вслед за его сверхчеловеком мрачной тенью идут сверхграницы, сверхничтожные, сверхмалые человеки, даже сверхженщины, возможно, даже с плетками и с медицинскими усмирителями.

Сверхинтеллект — технологический проект сверхчеловека в образе неживой природы?

С XX в. на штурм крепости сверхчеловека пошли информационные технологии ИИ. Их идеологией являются трансгуманизм и объектно-ориентированная онтология.

Исследователи выделяют узкий ИИ (УИИ), моделирующий отдельные функции интеллекта человека; общий ИИ (ОИИ), представляющий совместные полифункциональные операции человеческого и машинного интеллекта. Особую проблему представляет искусственный сверхинтеллект (ИСИ), который, по замыслу его творцов, должен превзойти когнитивные и творческие силы человеческого интеллекта.

Каждый шаг по пути совершенствования УИИ неотвратимо приближает нас к ОИИ и к Сверхинтеллекту. Поскольку со 100%-ой вероятностью в истории осуществляется только невозможное (то, чего никто не хочет), то невозможность ИСИ есть гарант его создания в качестве не интеллекта, а неведомой цивилизационной катастрофы.

Само выражение «ИИ» — неточное, искажает суть проблемы. Мы не называем экскаватор искусственной лопатой, самолет — искусственной птицей, авто — искусственной лошастью и т. д. Искусственного интеллекта нет, он невозможен, так как, во-первых, мы не знаем, что представляет собой естественный интеллект. А во-вторых, интеллект человека, в ходе своей работы всегда на голову оказывается выше своих созданий просто в силу того, что творец всегда больше творений.

То, что мы называем искусственным интеллектом, есть естественный интеллект, но не человеческий. А чей же? Это интеллект

неживой природы, точнее, интеллект минерального мира. В этом интеллекте нет человеческих измерений, сознания, целей и смыслов просто потому, что они ему не нужны. А не нужны потому, что в мире минералов нет жизни и смерти, которые своей проблемностью и порождают феномены смысла и сознания.

Есть интеллект живой природы, человека, а есть интеллект неживой природы и смерти. Живая природа мыслит мозгом, а неживая — жестким диском. А виртуальность представляет идеальный мир царства минералов.

Человек создал не ИИ, а раскрыл и превратил в технологию естественный интеллект неживой природы, минералов. Но одно дело — использовать неживую природу для усиления и укрепления жизни, а другое дело — использовать интеллект человека и жизни для умножения роковой предопределенности неживой материи.

Интеллект неживой природы более простой, точный и правильный, чем интеллект человека. Его «совершенство» достигается за счет упрощения его функций, за счет отказа от жизни, от рефлексии, смысла и самосознания. Этот интеллект не знает смерти, конца, так как эти реалии принадлежат жизни. Неживая материя тоже способна к творчеству, поддерживая жизнь, но она и мстит ей за автономию, за отрыв от неживого. Смерть — это месть неживой материи жизненному миру биосферы.

Разработка ИИ в контексте интеллекта неживой материи (в перспективе — смерти!), подчинение самосознательного разума человека мудрости минерального мира есть путь к разрушению, деструкции человеческого разума, путь к авантюрам алогизма, бессознательного, хаоса, ничто — одним словом, путь к безумию. Это путь созидания, видимо, последней Вавилонской башни истории.

Но не нужно паниковать и отчаиваться! Бытие милосердно!

Дело в том, что между живой и неживой материей (между жизнью и смертью?!) есть промежуточная сфера реальности, в которой царят безумие, бессознательное, деструкция. Эти негативные силы опосредуют преобразования, взаимодействия живого и неживого.

Но безумие — это не только негатив, оно имеет и важную позитивную сторону. С одной стороны, безумие рушит рациональные конструкции человеческого разума, сознания, морали. С другой же стороны, оно содержит в себе неизвестные, непроявленные формы,

смысловые и когнитивные алгоритмы разума, героические импульсы морали. Более того, безумие — питательная почва неведомой рациональности, разума, находящего в хаотических потоках его грез новые логосные координаты, новую смысловую грамматику, новые семантические созвездия. В безумии работает демиург бесконечности.

Характерно в этом плане суждение Н. Бора о науке. Он полагал, что физика, наука вообще должны извлекать смыслы из тех глубинных регионов материи, в которых разум делит власть с безумием. В оценке гипотезы В. Паули об электронном спине он заметил: «Ваша теория, конечно, безумна. Весь вопрос в том, достаточно ли она безумна, чтобы оказаться истинной».

Для Платона совершенно бесспорно то, «что бог уделил пророческий дар человеческому умопомрачению» [3, 562]. Высшие пророческие взлеты мысли, проникающей в лабиринты будущего, судьбы, совершаются при содействии и безумия. Но безумия, контролируемого логосом сознания и разума, который использует свободу, хаосмосную импровизацию, образотворческие силы безумия в качестве средств своей смысловой работы. Во времена грозных эпидемий Древнего мира именно безумцы часто находили противоядия. В их безумных речах врачи и жрецы древности находили то ли спасительные рецепты от эпидемий, то ли нужное вдохновение для здравомыслящих поисков причин заболеваний.

У Маркса есть загадочная эзотерическая аксиома: «Разум существовал всегда, только не всегда в разумной форме» [1, 380]. Великий ум видит и признает наличие неизвестного, анонимного ума и в формах неразумия, безумия, и в качестве атрибута ничто, бессознательного, хаоса.

Задача глубинной философии в том и состоит, чтобы извлечь из бесконечности ничто и безумия скрытые, анонимные смыслы, обогатить, расширить ими свой разум, сознание, фантазию и рациональность. Нужно в мыслях и практике опираться на мир как целое, а это целое содержит в себе ресурсы, энергии, творческие смыслы ничто и безумия.

Безумие и ничто представляют более широкую реальность, чем то бытие, которое охватывает актуальный разум, воображение и сознание, скованные конечностью своих форм. И эта более широкая реальность содержит в себе неведомый разум, но разум в неразумной форме (Маркс), пророческий разум (Платон).

Есть не только хитрость разума (Гегель), но и хитрость безумия, которое утверждает свою власть и через разум, скрытый в неразумии. Пока человечество в решении этой биосферной и жизнетворной задачи идет путем, приоткрытым Ницше.

Впервые теоретически и практически задачу плодотворного взаимодействия с бесконечными силами ничто, безумия, бессознательного разрешил Ленин. В начале XX в. Россия оказалась в центре глобального материально-духовного тупика истории. Выход из него Ленин видел в марксистском социализме. Но социализм в России был материально невозможен из-за низкого технического уровня производительных сил, малочисленного рабочего класса, безграмотности населения. Но социализм в аграрно-крестьянской стране был невозможен и по Марксовой теории. Однако без социалистической революции стране неминуемо грозили колониальное рабство, расчленение и превращение ее в сумму сырьевых придатков империализма.

Ленин полагал, что нужно максимально мобилизовать волю партии и трудящихся, сделать ее способной взаимодействовать с бесконечными силами безумия и ничто, использовать эти неподвластные человеку начала в особые производительные силы ее нового бытия. Нужно уметь — суметь — использовать скрытые творящие ресурсы безумия и ничто, дабы создать с их помощью предпосылки, основания, условия для сохранения страны. И возглавляемая Лениным коллективная воля России одолела белую армию, интервенцию Запада, создала материально-технические и культурные основания социализма, разгромила фашистскую Европу.

Социализм для Ленина имел две стороны, две историко-созидательных функции. Есть социализм-«минимум», исполняющий объективную волю производительных сил, призванный создать общественную собственность и планомерную организацию труда. Но в более глубоком плане социализм призван создать адекватные формы взаимодействия с силами ничто, безумия, бессознательного, рациональное освоение их бесконечных ресурсов и энергий. Поэтому социализм нужно понимать и как теорию и практику преобразования скрытого разума безумия в производительные силы жизни, осознанного разума, воображения биосферы и человека. Социализм — это

воля к власти живой материи в ее противоборстве с неживой материей. Это социально-культурная форма, содержащая в себе искусство для работы со скрытым радио безумия. Это героическая воля бытия, ведущего сражения с ничто, ничтожащим в безумии, за победу разума и смысла. Девиз этой воли гласит: «Безумству храбрых поем мы славу! Безумство храбрых — вот мудрость жизни!» Безумство храбрых — вот героизм жизни и мысли, призванных создать рациональные контексты для взаимодействий с безумием и ничто.

В этом плане можно выделить минимум, оптимум и максимум ИИ. УИИ призван моделировать отдельные функции человеческого интеллекта. ОИИ призван моделировать интеллект неживой природы, использовать его для расширения и усиления естественного интеллекта человека. А ИСИ призван служить орудием освоения, использования онтологических и когнитивных ресурсов безумия и ничто.

Капитал превращает ИИ во всех его формах в орудие расчеловечивания человека, в орудие созидания искусственного безумия. И лишь коллективный Логос социализма представляет не только адекватную форму развития производительных сил, но и рациональную форму работы онтологических и когнитивных ресурсов безумия.

Увы, советские правители после Ленина и Сталина так и не постигли глубинный смысл социализма — создать рациональный контекст для работы с безумием и ничто. В результате безумие создало свой контекст для их разума, который и утонул в его бездне. А социализм как форма рациональной работы с безумием и ничто переместился в Китай.

Сегодня идет война двух глобальных онтологических алгоритмов: или разум ограничит безумие, сделает его подконтрольным средством своего смыслового организма, или же безумие превратит разум (Логос) в орудие своего умножения и укрепления.

Конкурентная гонка за создание чистого Сверхинтеллекта без понимания, осознания глубинной онтологии ИИ — это гонка за то, чтобы стать лидером цивилизационной катастрофы. ИСИ — это последняя Вавилонская башня человечества. Все попытки начертать красные линии в создании ИСИ, ограничить, поставить его под кон-

троль человека бессильны перед неживой материей, роковая предопределенность которой и поставит точку в судьбе естественного ИИ и человека. Сверхинтеллект завершится катастрофой для его создателей. Новый день цивилизации невозможен без ночной катастрофы ИИ и света.

Слово «сверхчеловек» содержит в себе семантическую катастрофу, термояд безумия. Чтобы стать сверхсуществом со сверхумом, сверхрациональностью, нужно разрушить образ человечности, отказаться от него, нужно выйти за пределы разума и сознания человека, а в этом запределье царит хаос ничто и безумия. Отрицая морально-рациональный контекст, Ницше оказался за бортом разума в сфере безумия.

Но, увы, для достижения какой-либо позитивной сверхрациональности сверхчеловеку нужно переплыть океан безумия, скрытой, тайной, дикой рациональности, а переплыть его без хорошего сакрального корабля человечности невозможно. (Любой океан можно переплыть на корабле, а вплавь невозможно.) Слово «сверхчеловек» предлагает преодолеть океан безумия без корабля и даже без челна человечности. Поэтому человек на пути сверхчеловека фатально превращается в нечеловека, в недочеловека, в полубезумное Incognito, которое не способно овладеть формами культуры. Сверхчеловек вне и без человека — это в лучшем случае новый тип животного, которому вынесет приговор сама биология, избавив его от потомства.

Странно, но все когнитивные усилия по формированию сверхчеловека не создают естественного сверхрационального Логоса, естественного сверхразума, который мог бы своими идеями и смыслами преобразовать людей в нечто похожее на сверхчеловека, приближать их к этому идеалу. Много шума, речей, восторгов, проклятий, заклинаний, обещаний, пророчеств, но реально сверхчеловеков пока принимают и признают лишь секты и психиатрические клиники.

Итак, безумием является сам проект искусственного сверхинтеллекта (ИСИ) в отрыве от социальной формы его реализации, так как он демонтирует, разрушает, отменяет естественный разум человека, жизни в пользу интеллекта неживой природы, в итоге — смерти. Это способ «мягкого», уроборосного самоотрицания человека. Проектом безумия является и сам проект сверхчеловека, который должен возникнуть в контексте, на основе и посредством ИСИ.

Человека вокруг окружает сплошной дефицит: дефицит ресурсов, смыслов, идей, материи, бытия, жизни, биосферной солидарности. Но вот безумие, ничто, хаос, бессознательное (деструкция, разрушение, отрицание) никакого дефицита не знают. Но, чтобы воспользоваться ресурсами этих негативных реалий, нужен абсолютный коллективный субъект, вооруженный абсолютным Логосом, абсолютной верой и софийным сознанием (традиционными ценностями). Таким субъектом история и время сделали социализм, который только и может в безопасном режиме, адекватно использовать и применять ИИ. Безопасный режим СверхИИ требует сверхъестественного человеческого разума и традиционных ценностей. Безумие — единственный неисчерпаемый онтологический и когнитивный ресурс человека и жизни. И ресурс этот может в безопасном режиме использовать лишь коллективный субъект (или, если угодно, Сверхсубъект) социалистического типа. История снова включила в повестку дня вопрос о социализме — 2, поскольку в мире уже оформился фашизм — 2 (т. е. разум в упряжке безумия), а с ним может управиться лишь социализм.

Литература

1. *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-ое изд. Т. 1. М.: Госполитиздат, 1955.
2. *Ницше Ф.* Соч.: В 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1996.
3. *Платон.* Соч.: В 4 т. Т. 3. Ч. I. СПб., 2007.

References

1. *Marks K., Engel's F.* Soch. 2-oe izd. T. 1. M.: Gospolitizdat, 1955.
2. *Nicshе F.* Soch.: V 2 t. T. 2. M.: Mysl', 1996.
3. *Platon.* Soch.: V 4 t. T. 3. CH. I. SPb., 2007.